

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 586 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazaratova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	
Informatika ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari	459
Toshmurodova Gulsevar Bekmurod qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash samaradorligini oshirishda innovatsion hamkorlik modelining ahamiyati	464
Jo'rayeva Mohigul Avazbek qizi	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi	468
Nazirova Guzal Malikovna	
Oilada bolani tarbiyalashning innovatsion yondashuvlari va ularning samaradorligi.....	474
Sultonova Nurxon Anvarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy moslashuvni ta'minlashda rivojlantiruvchi muhitning ahamiyati...	478
Valijonova Bibirobiyaxon Numonjon qizi	
Raqamlashtirish muhitida o'smirlarning o'zini o'zi anglashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	482
Ortiqova Malika Odiljon qizi, Xolbekova Dinora Faxriddin qizi	
Boshlang'ich sinf matematika ta'limida innovatsion yondashuvlar asosida fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish.....	486
Ermamatova Maftuna Ermamatovna, Shamsiyeva Mohinur Kaxramonovna	
"Lifelong learning" konsepsiyasi asosida bo'lajak o'qituvchining shaxsiy sifatlarini rivojlantirish mexanizmlari	490
Hakimova Nargiza Supxonovna	
Barqaror transport tizimlarini loyihalash kompetentligining tuzilmasi: komponentlar, mezonlar va indikatorlar.....	495
Abduraxmanov Ravshan	

Generativ sun'iy intellekt vositalarining oliy ta'lim talabalarining tanqidiy tafakkuriga ta'siri	500
<i>Ikromov Oybek Ibrogimovich</i>	
Efferent afaziya nutq nuqsoni bo'lgan bemorlar bilan olib boriladigan logopedik rehabilitatsiya ishlar tizimi ..	505
<i>Turdaliyeva Shahlo Husnitdinovna</i>	
Autizm sindromli bolalar bilan ishlashda pedagog va oila hamkorligini ta'minlash mexanizmlari	510
<i>Babayeva Azizabonu Hamidjon qizi</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy muloqotni rivojlantirishning ilmiy-uslubiy yondashuvlari	515
<i>Muhammadjonova Dilafuz Farhodjon qizi</i>	
Ijtimoiylashuvning pedagogik kategoriya sifatida rivojlanishining mazmuni va dinamikasi	519
<i>Madayeva Muqaddas Baxtiyor qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Globalashuv sharoitida talaba-yoshlarning intellektual migratsiyadagi o'rni.....	526
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
O'smir qizlarda qad-qomat shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar	530
<i>Uraimov Sanjar Ro'zmatovich, Abdullayeva Maxbuba</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda matn bilan ishlashning didaktik imkoniyatlari	534
<i>Qayumova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
Harbiy xizmatchilarni fuqarolik jamiyatiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiya qilish jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etishning pedagogik-psixologik mexanizmlari va determinantlari	538
<i>Ikmattullayev G'. Z.</i>	
Raqamli muhitda kechiktirish (prokrastinatsiya) odatlari va ularning shaxsiy moliyaviy qarorlar sifatiga ta'siri.....	544
<i>Sultanova Saida Muhiddin qizi, Nematova Mahliyo Solijon qizi</i>	
Yoshlar ijtimoiylashuvi jarayonida oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlari.....	548
<i>Sultanova Saida Muhiddin qizi, Musajonov Ulug'bek Ro'ziboy o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida mediaresurslardan foydalanish orqali o'quvchilarning fikrlash faolligini oshirish.....	551
<i>Bozorboyeva Muhabbat Tohirjon qizi</i>	
Adabiyot darslarida loyiha asosida ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik va metodik asoslari (5-sinf misolida)	556
<i>Azimjonova Shahnoza Dilshodbek qizi</i>	
4K modelini rivojlantirishda "Teskari sinf" (Flipped Classroom) texnologiyasining o'rni va ahamiyati	562
<i>Doniyorova Dildora Nuritdin qizi</i>	
4S festivali orqali Prezident maktablari pedagog va hodimlarida sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish	566
<i>Ibragimov Shuhratbek</i>	
Ergashgan qo'shma gapli maqollarning komponental xususiyati.....	571
<i>Xoliqova Nasiba Anvar qizi</i>	
Как через счёт и движение формировать здоровье с точки зрения педагогики восточного возрождения	574
<i>Алиходжаева Р., Калауова М.</i>	
Kurashchilarda musobaqa davrida stressga chidamlilikni shakllantirish	578
<i>Umadurdiyev Bahodir Xolmamatovich, Komilov Aziz Xoshimovich</i>	
Значение педагогической культуры в решении проблем подготовки преподавателей русского языка в высшем образовании	581
<i>Худайбердиева Дильфуза Мухтаровна</i>	

RAQAMLI MUHITDA KECHIKTIRISH (PROKRASTINATSIYA) ODATLARI VA ULARNING SHAXSIY MOLIVAVIY QARORLAR SIFATIGA TA'SIRI

Sultanova Saida Muhiddin qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Amaliy psixologiya kafedrası v.b. dotsenti,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Nematova Mahliyo Solijon qizi

Amaliy psixologiya kafedrası talabasi

Annotatsiya: Raqamli muhitda shakllanayotgan prokrastinatsiya odatlarining shaxsiy moliyaviy qarorlar sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning kuchayib borayotgan ta'siri insonlarning vaqtni samarali boshqarish qobiliyatini susaytirib, impulsiv xaridlar hamda moliyaviy intizomning pasayishiga sabab bo'lmoqda. Tadqiqot davomida tezkor qoniqish istagi, kechiktirishga moyillik kabi psixologik omillar o'rganilib, ularning salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: prokrastinatsiya, raqamli muhit, vaqtni boshqarish, moliyaviy qarorlar, impulsiv xarid, psixologik omillar.

Abstract: The influence of procrastination habits formed in the digital environment on the quality of personal financial decisions is analyzed. The increasing impact of the internet and social media weakens individuals' ability to manage time effectively, leading to impulsive spending and reduced financial discipline. The study examines psychological factors such as the desire for instant gratification and tendencies toward delay behavior, and proposes practical recommendations aimed at minimizing their negative effects and improving decision-making quality.

Key words: procrastination, digital environment, time management, financial decisions, impulsive spending, psychological factors.

Аннотация: Анализируется влияние прокрастинации, формирующейся в цифровой среде, на качество личных финансовых решений. Усиливающееся воздействие интернета и социальных сетей снижает способность человека эффективно управлять временем, что приводит к импульсивным покупкам и ослаблению финансовой дисциплины. В исследовании рассматриваются психологические факторы, включая стремление к мгновенному удовлетворению и склонность к откладыванию дел, а также предлагаются практические рекомендации по снижению их негативного влияния.

Ключевые слова: прокрастинация, цифровая среда, управление временем, финансовые решения, импульсивные покупки, психологические факторы.

KIRISH

So'nggi vaqtlarda raqamli texnologiyalar va internet odamlar hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn xizmatlar va mobil ilovalar kundalik faoliyatning ajralmas qismiga aylandi. Ammo bu qulayliklar bilan bir qatorda yangi psixologik muammolar ham yuzaga kelmoqda. Shulardan biri – prokrastinatsiya, ya'ni muhim vazifalarni doimiy ravishda kechiktirish odatidir. Ushbu holat insonning vaqtni samarali boshqarish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, balki uning shaxsiy moliyaviy qarorlariga ham bevosita ta'sir qiladi. Mazkur maqolada raqamli muhitda yuzaga keladigan prokrastinatsiya odatlari va ularning moliyaviy xulq-atvoriga ta'siri tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi zamonda internet va raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli har bir sohasiga kirib kelgan. Odamlar ertalab uyg'onganidan kechqurun uxlashgacha telefon, kompyuter va turli onlayn platformalardan foydalanadi. Bu esa, bir tomondan, ishlarni osonlashtirsa, boshqa tomondan, vaqtni noto'g'ri taqsimlash muammosini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, ko'pchilik muhim ishlarni keyinga surib qo'yish odatiga ega bo'lib qolmoqda. Psixologiyada bu holat prokrastinatsiya deb yuritiladi ^[1].

Prokrastinatsiya aslida oddiy dangasalik emas. Bu ko'proq insonning ichki holati bilan bog'liq. Masalan, odam qiyin yoki mas'uliyatli ishni boshlashdan oldin o'zini noqulay his qiladi va undan qochishga harakat qiladi. Shu paytda u telefonini olib ijtimoiy tarmoqlarga kiradi, video ko'radi yoki o'yin o'ynaydi. Natijada vaqt tez o'tib ketadi, lekin asosiy ish bajarilmay qoladi. Bu holat asta-sekin odatga aylanib qolishi mumkin ^[2].

Raqamli muhit bu jarayonni yanada kuchaytiradi. Chunki internetda doimiy ravishda yangi kontent chiqib turadi va inson diqqatini ushlab qolish juda oson. Qisqa videolar, yangiliklar va reklamalar inson miyasiga tez ta'sir qiladi hamda ularni qayta-qayta ko'rishga undaydi. Psixologlar buni "tezkor qoniqish" deb atashadi. Ya'ni inson uzoq muddatli foydani emas, balki hozirgi paytdagi kichik zavqni tanlaydi.

Bunday odat moliyaviy qarorlarga ham bevosita ta'sir qiladi. Masalan, odam byudjet tuzishni yoki xarajatlarini hisoblashni doim "keyin qilaman" deb kechiktiradi. Natijada pul qayerga ketayotganini nazorat qilish qiyinlashadi. Ba'zi hollarda esa odam umuman rejasiz yashay boshlaydi. Bu esa moliyaviy barqarorlikni buzadi.

Shuningdek, internetdagi marketing va reklama ham bu jarayonda katta rol o'ynaydi. Onlayn do'konlar "Chegirma faqat bugun", "Oxirgi mahsulot qoldi" kabi usullar orqali odamni tez qaror qilishga undaydi. Ko'p hollarda inson o'ylab o'tirmay xarid qiladi. Bu esa impulsiv xarid deb ataladi. Bunday xaridlar ko'pincha kerak bo'lmagan narsalarga pul sarflashga olib keladi ^[3].

Yana bir muhim jihat shuki, ko'p odamlar stress yoki zerikish holatida o'zini yaxshi his qilish uchun xarid qilishga yoki internetda vaqt o'tkazishga murojaat qiladi. Bu vaqtincha kayfiyatni ko'taradi, lekin keyinchalik pushaymonlik yoki moliyaviy muammo paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli vaqtni boshqarish juda muhim hisoblanadi. Agar inson kunini rejalashtirsa, muhim ishlarni birinchi o'ringa qo'ysa va internetdan foydalanishni cheklasa, prokrastinatsiya ancha kamayadi. Bundan tashqari, moliyaviy maqsadlarni oldindan belgilash ham muhimdir. Masalan, jamg'arma qilish yoki keraksiz xarajatlarni kamaytirish kabi oddiy qoidalar ham katta farq yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida prokrastinatsiya va moliyaviy qarorlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun bir nechta tadqiqot usullaridan foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar va internet manbalari tahlil qilindi. Psixologiya, xulq-atvor iqtisodiyoti hamda vaqtni boshqarish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar o'rganilib, ular asosida umumiy xulosalar shakllantirildi. Tadqiqot davomida tahlil va taqqoslash usullaridan foydalanildi. Raqamli muhitning inson xulq-atvoriga ta'siri, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalarning vaqtni boshqarishga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, prokrastinatsiya odatlari bilan impulsiv xaridlar, byudjetni rejalashtirish va moliyaviy intizom o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi.

Maqolada kuzatish usulidan ham foydalanildi. Kundalik hayotda insonlarning internetdan foydalanish odatlari, vaqtni samarasiz sarflash holatlari hamda tezkor qaror qabul qilishga moyilligi umumiy tarzda kuzatildi va tahlil qilindi. Bundan tashqari, mavzuga doir xorijiy va mahalliy olimlarning fikrlari solishtirilib, umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va internet inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa, yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish kundalik odatga aylangan. Bu esa, bir tomondan, axborot olish va muloqot qilish imkoniyatlarini kengaytirayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, vaqtni samarasiz sarflash, muhim ishlarni ortga surish va moliyaviy qarorlarni noto'g'ri qabul qilish kabi muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, prokrastinatsiya ko'pincha insonning psixologik holati bilan bog'liq bo'ladi. Odamlar murakkab yoki mas'uliyat talab qiladigan vazifalarni bajarish o'rniga, o'ziga tez zavq beradigan faoliyatlarni tanlaydi. Masalan, dars qilish, ish rejasini tuzish yoki moliyaviy hisob-kitob qilish o'rniga internetda vaqt o'tkazish holatlari ko'p uchraydi. Bu esa vaqt o'tishi bilan odatga aylanadi va insonning kundalik hayotiga salbiy ta'sir qiladi.

Ayniqsa, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari sonining ortib borayotgani bu mavzuning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlar bo'sh vaqtining katta qismini Telegram, Instagram, YouTube va TikTok kabi platformalarda o'tkazmoqda. Natijada vaqtni boshqarish bilan bog'liq muammolar

paydo bo'lmoqda. Ba'zi hollarda yoshlar muhim ishlarni keyinga qoldirib, qisqa videolar yoki ko'ngilochar kontentlarga ortiqcha vaqt sarflamoqda.

Bu holat moliyaviy qarorlarga ham ta'sir qilmoqda. Tahlillar davomida shuni ko'rish mumkinki, prokrastinatsiyaga moyil insonlar ko'pincha xarajatlarini rejalashtirishga e'tibor bermaydi. Ular byudjet tuzishni yoki jamg'arma qilishni keyinga suradi. Shu bilan birga, internetdagi reklama va chegirmalar ta'sirida impulsiv xaridlar soni ortadi. Ayniqsa, onlayn savdo platformalarining rivojlanishi odamlarni tezkor xarid qilishga undamoqda.

Chet ellik olimlar ham bu muammoni keng o'rgangan. Masalan, Piers Steel prokrastinatsiyani insonning o'zini boshqarishdagi qiyinchiliklari bilan bog'laydi. Ted O'Donoghue va Matthew Rabin esa insonlar ko'pincha uzoq muddatli foydadan ko'ra tezkor qoniqishni tanlashini ta'kidlaydi. Bu fikrlar bugungi raqamli jamiyat sharoitida yanada dolzarb hisoblanadi ^[4].

Bugungi kunda O'zbekistonda ham raqamli texnologiyalar tez rivojlanmoqda va internet foydalanuvchilari soni ortib bormoqda. Bu esa yoshlarning bo'sh vaqtini qanday o'tkazishi, internetdan qanday foydalanishi va moliyaviy savodxonlik darajasi masalasini yanada muhim qilib qo'yimoqda. Shu sababli yoshlarda vaqtni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish va ongli moliyaviy qaror qabul qilish madaniyatini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda ham yoshlarning vaqtni mazmunli o'tkazishi va moliyaviy savodxonligini oshirish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlaridan birida: "Yoshlar zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi, bo'sh vaqtini foydali mashg'ulotlarga yo'naltirishi kerak", deb ta'kidlagan. Ushbu fikr bugungi raqamli davrda ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Chunki vaqtni samarasiz sarflash nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki iqtisodiy holatga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi ^[5].

Tahlil natijalariga ko'ra, prokrastinatsiya va noto'g'ri moliyaviy qarorlar o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud. Internetdan haddan tashqari foydalanish insonning diqqatini susaytiradi, rejalashtirish qobiliyatini pasaytiradi va impulsiv harakatlarni kuchaytiradi. Shu sababli vaqtni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish, internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirish hamda moliyaviy savodxonlikni oshirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, inson o'z vaqtini nazorat qilishni o'rgansa va moliyaviy qarorlarni ongli ravishda qabul qilsa, prokrastinatsiyaning salbiy oqibatlarini kamaytirish mumkin. Ayniqsa, kunlik reja tuzish, ijtimoiy tarmoqlarga sarflanadigan vaqtni cheklash va xarajatlarni oldindan rejalashtirish bu borada samarali usullardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi raqamli davr inson hayotiga katta qulayliklar olib kirgan bo'lsa-da, u bilan birga ayrim psixologik va ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish natijasida prokrastinatsiya odati kuchayib bormoqda. Bu esa insonning vaqtni samarali boshqarishiga, kundalik faoliyatiga va shaxsiy moliyaviy qarorlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Prokrastinatsiya oddiy dangasalik emas, balki insonning psixologik holati, motivatsiyasi va o'zini boshqarish qobiliyati bilan bog'liq murakkab jarayondir. Raqamli muhit esa ushbu holatni yanada kuchaytiradi. Chunki internet inson diqqatini doimiy ravishda jalb qilib turadi va uni muhim vazifalardan chalg'itadi. Natijada odamlar muhim ishlarni keyinga surib, qisqa muddatli zavq beradigan faoliyatlarga ko'proq vaqt ajratadi.

Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, prokrastinatsiya moliyaviy qarorlar sifatiga ham bevosita ta'sir qiladi. Byudjetni rejalashtirmaslik, xarajatlarni nazorat qilmaslik, impulsiv xaridlar va moliyaviy majburiyatlarni kechiktirish kabi holatlar buning yaqqol misoli hisoblanadi. Ayniqsa, internetdagi reklama va onlayn savdo tizimlari insonlarni tezkor va o'ylamasdan qaror qabul qilishga undamoqda.

Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- ta'lim muassasalarida vaqtni boshqarish va moliyaviy savodxonlik bo'yicha maxsus trening hamda seminarlar tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yoshlarning o'z vaqtini to'g'ri rejalashtirishiga va moliyaviy masalalarda ongli qaror qabul qilishiga yordam beradi.
- internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish zarur. Ayniqsa, yoshlar orasida raqamli gigiyena tushunchasini keng targ'ib qilish muhim hisoblanadi. Bu orqali insonning internetga qaramligi va vaqtni samarasiz sarflash holatlarini kamaytirish mumkin.
- oilada ham moliyaviy tarbiya va vaqtni qadrlash masalasiga ko'proq e'tibor qaratilishi kerak. Chunki insonning moliyaviy odatlari va kun tartibi ko'pincha oilaviy muhitda shakllanadi.
- yoshlarni foydali faoliyatlarga, kitob mutolaasiga, sport va kasbiy rivojlanishga jalb qilish orqali prokrastinatsiyaning oldini olish mumkin. Chunki insonning bo'sh vaqti mazmunli tashkil etilsa, u internetga ortiqcha bog'lanib qolmaydi.

Umuman olganda, prokrastinatsiya va noto'g'ri moliyaviy qarorlar muammosini kamaytirish uchun inson o'z ustida ishlashi, vaqtni qadrlashi va har bir qarorni ongli ravishda qabul qilishga odatlanishi kerak. Shu orqali nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki moliyaviy barqarorlikka ham erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev N.Q. Menejment va vaqtni boshqarish asoslari. – Toshkent: Fan, 2020-yil.
2. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019-yil.
3. Rasulov A.A. Shaxsiy moliya va moliyaviy savodxonlik asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021-yil.
4. O'Donoghue T., Rabin M. Choice and Procrastination // Quarterly Journal of Economics. – 2001-yil.
5. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.